

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ - ПАРАЛИМПИЙЦЕВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

**БАРЧЕНКО С. А. Директор
филиала Российского Педагогического
университета им А.И.Герцена в Ташкенте**

Аннотация. В научной статье автор раскрывает, как адаптивная физическая культура влияет на физическую подготовку дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения в России.

Ключевые слова. Адаптивная, физическая культура, подготовка, дзюдоисты-паралимпийцы, спорт, нарушение зрения.

Abstract. In the scientific article, the author reveals how adaptive physical education influences the physical training of Paralympic judokas with visual impairments in Russia.

Keywords. Adaptive, physical education, training, Paralympic judokas, sports, visual impairments.

Системная физическая подготовка первоначально характеризуется физическими нагрузками, оказывающими влияние на морфологические и функциональные свойства организма. В этом смысле системная физическая подготовка остается главенствующей частью содержания спортивной тренировки.

В адаптивном спорте сохраняется такая же организация процесса физической подготовки, как у здоровых спортсменов. Однако, опираясь на сложившуюся систему подготовки здоровых спортсменов, подготовка паралимпийцев предполагает все же не слепое копирование, а адаптацию уже существующих подходов с учетом особенностей данного контингента людей.

Таким образом, физическую подготовку дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения необходимо планировать и регулировать с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.

Значительное количество российских ученых работали над исследованием данной темы. Так психолого-педагогические механизмы подготовки единоборцев раскрыты в работах А.Г.Левицкого (2015), А.Ю. Лушников (2010); В.В. Павлова (2006), О.А. Сиротина (1996), А.М. Суркова (2015), С.Б. Элипханов (2015) и др.

В данных исследованиях подчеркивается немаловажная роль принципа дидактической индивидуализации. Авторами указывается, что индивидуализация при подготовке единоборцев не ограничивается учётом типологических особенностей занимающихся, а в том числе необходимо учитывать уровень психомоторных и физических качеств.

Изучению вопросов развития физических качеств у единоборцев посвящены исследования В.Г. Папинцева (2001), А. Г. Станкова (1997) и др. Вопросы подготовки спортсменов, имеющих нарушения зрения, исследовались Р. А. Толмачевым (2001), А. В. Иванова, А. А. Баряева, В. Д. Емельянова (2009)

Данные работы помогли систематизировать и накопить знания по исследуемой проблематике. Однако, при этом, работ, исследующих проблематику физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения, нам выявить не удалось.

В научно-методической литературе не в полной мере отражаются вопросы, обосновывающие модели физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения.

Анализ литературы показал, что на разных этапах спортивной подготовки физические качества дзюдоиста играют разную структурную роль. Успешному овладению сложными технико-тактическими действиями в существенной степени способствует не только ловкость, но и координационные способности спортсмена.

Наиболее высокий уровень выносливости дает возможность спортсмену в более короткие сроки освоить технические приемы и их комбинации, от степени развития скоростных качеств зависит быстрота и точность выполнения не только атакующих действий, но и эффективность защиты.

Превосходства спортсмена по развитию силы позволяют спортсмену преодолеть защиту противника и выполнить более эффективный прием. Специальная выносливость связана с технической активностью спортсмена в схватке, с успешностью действий в атаке и защите, особенно в концовке схватки на фоне повышенной усталости.

Между тем, отмечается, что нарушение зрения негативно сказывается на процесс развития и совершенствования физических качеств. В связи с этим развитие физических качеств у дзюдоистов с нарушением зрения должно предусматривать и развитие компенсаторных способностей.

Модель физической подготовки дзюдоистов—паралимпийцев с нарушением зрения предусматривает освоение в совершенстве технических приемов. Освоение технических приемов требует высокого уровня физической подготовленности дзюдоистов—паралимпийцев с нарушением зрения.

Однако на практике существует недостаточная разработанность методических подходов к физической подготовке данной категории спортсменов.

В связи с вышесказанным, можно выделить, что существуют противоречивая ситуация между практической составляющей физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев и отсутствием достоверных научно-обоснованных данных об особенностях методики физической подготовки данной категории спортсменов. Разрешить противоречивую ситуацию может разработка модели физической подготовки дзюдоистов—паралимпийцев с нарушением зрения.

Выявлена роль, в процессе исследования, физической подготовки в повышении качества технической оснащенности дзюдоистов—паралимпийцев с нарушением зрения.

Систематизировано знание о подготовке дзюдоистов паралимпийской сборной команды России.

Обоснованы требования, предъявляемые к физической подготовленности дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения.

В ходе педагогического эксперимента была выявлена достоверность различий в результатах оценки технико-тактических действий дзюдоистов— паралимпийцев с нарушением зрения в конце педагогического эксперимента по сравнению с показателями в начале эксперимента.

Доказана высокая эффективность разработанной педагогической модели физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения.

Отличие результатов, полученных лично автором от результатов, полученных другими исследователями, состоит в основных подходах к исследованию изучаемой проблеме.

В ранее проведенных исследованиях, об особенностях физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения (А. В. Иванов, А. А. Баряев, В. Д. Емельянов (2009), Толмачев Р. А. (2006) и др.), отражены лишь отдельные стороны данной проблемы. Эти исследования не охватывают процесс физической подготовки дзюдоистов—паралимпийцев с нарушением зрения, в его сущностном и психолого-педагогическом измерении.

Исследования показали, что совершенствование физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения на основе применения дифференцированных специфических средств и методов тренировки, позволяет сформировать у них на более высоком уровне способности образовывать новые формы движений, необходимые для успешного ведения соревновательного поединка.

Впервые была научно обоснована и разработана педагогическая модель физической подготовки дзюдоистов—паралимпийцев с нарушением зрения.

Для оценки уровня физической подготовленности дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения использовались три критерия: из них один критерий был основным, а два — дополнительными. Основным критерием была оценка уровня и общей и специальной физической подготовленности. Дополнительными критериями были оценка функционального состояния и оценка соревновательной деятельности.

Оценка уровня и общей и специальной физической подготовленности проводилась путем применения комплекса тестов, разработанных сотрудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского института физической культуры совместно с тренерским составом паралимпийской сборной команды России по дзюдо.

В соответствии с поставленными перед нами задачами, проводился последовательный педагогический эксперимент, целью которого явилось обоснование эффективности методики физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения.

Установлено, что на современном этапе развития спорта к физической подготовке дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения предъявляются требования самого высокого уровня. Важны все стороны подготовки спортсменов, но физическая подготовка остается наиболее значимой. От ее уровня во многом зависит не только успешность технической подготовки, но и тактические возможности спортсмена, а также реализация личностного потенциала спортсмена в процессе соревновательной деятельности.

Системная физическая подготовка первостепенно характеризуется физическими нагрузками, оказывающими влияние на морфологические и функциональные свойства организма. В этом смысле системная физическая подготовка дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения остается главенствующей частью содержания спортивной тренировки.

В системе подготовки спортсменов в паралимпийском спорте организация процесса физической подготовки во многом схожа с организацией процесса подготовки у здоровых спортсменов. Однако, опираясь на сложившуюся систему подготовки здоровых спортсменов, подготовка паралимпийцев предполагает все же не слепое копирование, а адаптацию уже существующих подходов к содержанию тренировочного процесса, с учетом особенностей данного контингента людей.

Таким образом, содержание тренировочного процесса дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения необходимо планировать и регулировать с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Вместе с тем, существует недостаточная разработанность подходов к содержанию тренировочного процесса данной категории спортсменов. В связи с вышесказанным, можно выделить, что существуют противоречивая ситуация между практической составляющей физической подготовки дзюдоистов - паралимпийцев и отсутствием достоверных научно-обоснованных данных об особенностях методики физической подготовки данной категории спортсменов.

Практика показывает, что разрешить данную противоречивую ситуацию может выявление факторов, определяющих необходимость изменения содержания тренировочного процесса дзюдоистов- паралимпийцев с нарушением зрения.

Основными рекомендациями по организации, содержанию и построению физической подготовки дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения, прошедшими апробацию в педагогическом эксперименте, являются следующие:

1. Физическую подготовку целесообразно определять принципом «компенсирующей» нагрузки, предполагающей подбор упражнений, совершенствующих способности дзюдоистов -паралимпийцев контролировать и дифференцировать свои движения, что облегчает процесс самоконтроля и саморегуляции движений.
2. Содержание упражнений, а также объем и интенсивность нагрузки следует определять с учетом индивидуальных физических возможностей дзюдоистов-паралимпийцев, функционального состояния организма и медицинской классификации.
3. Изучаемый материал необходимо подкреплять осязательными, слуховыми, обонятельными, зрительными образами, а также пространственными представлениями о предметах и действиях. Словесное объяснение должно быть развернутым и доступным для дзюдоиста-паралимпийца в соответствии с его интеллектуальными и образовательным уровнями.
4. При выполнении упражнений могут использоваться звуковые ориентиры и помощь тренера. Перед выполнением упражнения тренер должен проводить беседу со спортсменами, детально объясняя последовательность выполнения упражнения. Он должен обращать внимание на то, чтобы спортсмены пытались анализировать и мысленно представлять каждое действие упражнения.

Литература

1. Барченко, С.А. Факторы, определяющие необходимость изменения содержания тренировочного процесса дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения / С.А. Барченко, В.Л. Бочковская// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. — 2018 (июнь). — 6 (160). — С. 18-20 (0,4 п.л./ 0,3 п.л.).
2. Бондарчук, А. П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса/ А. П. Бондарчук. - М.: Олимпия Пресс, 2007. - 272 с.
3. Брискин, Ю. А. Классификация спортсменов в паралимпийском спорте/ Ю.А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий // Паралимпийское движение в России на пути к Пекину. Проблемы и решения: матер. Всерос. науч. -практ. конф. - СПб., 2007. - С. 131-134.